

Outillez votre équipe pour la Science Ouverte – RESSOURCES ET RECOMMANDATIONS

Bienvenue dans “Votre parcours pour la Science Ouverte”!

Assurez-vous que votre équipe ait accès aux ressources communes et aux recommandations qui favorisent la collaboration, la transparence et l'ouverture.

Audience cible

Principale: Equipes et/ou responsables de projets

Secondaire: Equipes et/ou chercheur.es dans le cadre de projets

Cette check-liste est générique et devra être ajustée en fonction des exigences de votre établissement, laboratoire, équipe de recherche et/ou financeur.

A. METTRE EN PLACE DES RESSOURCES COMMUNES POUR L'ÉQUIPE

1. **En amont du projet, décidez quelles ressources l'équipe devra utiliser.** Pour être efficace, toute l'équipe doit utiliser les ressources et les outils sélectionnés. Les ressources peuvent être libres ou “propriétaires”. Ce qui importe dans votre décision, c'est de savoir dans quelle mesure dans votre équipe, cette ressource favorise une collaboration ouverte pendant et après le projet. Envisagez l'usage d'outils qui permettent de suivre les contributions individuelles afin d'en faciliter une attribution précise.
 - a. **Gestion du projet:** il existe de nombreux outils adaptés à chaque type de projet. De nouveaux outils étant fréquemment mis à disposition, recherchez régulièrement "outil de gestion de projet open source/libre" dans votre moteur de recherche préféré
 - b. **Communication et diffusion d'informations:** Choisissez un canal d'information partagé: Slack, courriel, ...
 - c. **Élaboration et gestion des documents pendant le projet:** Utilisez par exemple un Google Drive, un Wiki,...
 - d. **Stockage de jeux de données pendant le projet,** en tenant compte de leur taille et de leurs permissions d'accès/contrôles. Utilisez par exemple, [Open Science Framework \(OSF\)](#), [GitHub.com](#), ou des entrepôts institutionnels
 - e. **Archivez les jeux de données brutes et intermédiaires, les images et les objets numériques associés** (à l'exception des logiciels, workflows et matériel de formation et d'atelier, voir ci-après) **à chaque étape importante de votre projet, ainsi que les rapports annuels.** Par exemple, dans un entrepôt institutionnel, ou autre entrepôt conforme aux principes FAIR. Reportez-vous à votre plan de gestion des données pour déterminer quand cette activité a lieu.
 - f. **Pour les logiciels, scripts, modèles et/ou workflows,** créez un répertoire d'équipe; Par exemple sur GitHub
 - g. **Archivez régulièrement les logiciels, les scripts et/ou les workflows.** Par exemple en créant une communauté sur Zenodo ou en sélectionnant un entrepôt dans [SciCodes](#). Reportez-vous au plan de gestion des logiciels de votre financeur pour déterminer quand cette activité doit avoir lieu. Veillez à ce que l'entrepôt fournisse au moins des services de curation, un identifiant pérenne (par exemple, un identifiant d'objet numérique -doi) et des licences ouvertes

- h. **Archivez vos supports de conférence, de formation ou d'atelier.** Par exemple, en créant une communauté sur Zenodo
 - i. **Gérez et archivez vos fichiers vidéo et audio.** Ces formats de fichiers sont mieux restitués sur des plateformes telles que YouTube, qui n'est pas une plateforme de d'archivage. Pour les fichiers qui nécessitent une conservation à long-terme, utilisez les entrepôts [généralistes](#) ou institutionnels se conformant aux principes FAIR.
 - j. **Publiez vos résultats/réalisations.** Par exemple, sur le site web de l'équipe, du laboratoire ou du département; via les médias sociaux, les bulletins d'information et médias de l'équipe de recherche ou des partenaires.
2. **Développez des outils de gestion des objets numériques** pour les jeux de données, les logiciels, les présentations de conférences, les communications affichées, les *preprints* et les publications; Cela facilitera la constitution des rapports exigés par les financeurs. Par exemple, en créant un **registre d'objets numériques** dans une feuille de calcul Google Drive, ou un autre format de liste. Pour plus d'informations sur comment créer ce registre, voir la [Check-liste « Développez des pratiques de sauvegarde dans l'équipe »](#).
 3. **Fournissez à chaque membre de l'équipe une "liste récapitulative" des ressources de l'équipe.** Par exemple, tableurs dans Google Drive, wiki... Veillez à ce que chaque membre de l'équipe y ait accès et reçoive la formation nécessaire à son utilisation.

B. UTILISER DES RAPPELS ET DES JALONS POUR GÉRER LES OBJETS NUMÉRIQUES

Un objet numérique correspond à tout produit numérique lié au projet de l'équipe. Par exemple, les jeux de données, les logiciels, les documents, les affiches, les présentations, etc... Ces objets numériques doivent être gérés et suivis. Pour cela, les actions suivantes sont conseillées; nous recommandons d'utiliser des rappels de calendrier ou d'autres systèmes de notification.

1. **Connectez automatiquement vos articles évalués par des pairs et vos objets numériques ayant un identifiant pérenne, à l'écosystème de la recherche numérique grâce à l'identifiant permanent ORCID pour les chercheur.e.s.** Fréquence: Une fois pour chaque membre de l'équipe.
 - a. **L'identifiant ORCID identifie chaque chercheur.e de manière unique et le/la relie à ses travaux scientifiques.** Pour effectuer les actions nécessaires, voir [cette page](#) pour des instructions concernant Crossref (relatives aux publications académiques en langue anglaise) et DataCite (principalement pour des jeux de données, logiciels, et autres produits de recherche). Pour plus d'informations sur la création de votre identifiant et de votre profil ORCID, consultez la fiche "[Présence numérique](#)".
2. **Rendre votre profil ORCID accessible au public.** Le paramètre par défaut pour chaque élément est "privé" et doit être modifié manuellement. Assurez-vous que votre biographie, vos coordonnées, votre affiliation et vos travaux sont accessibles au public. **Fréquence : Une fois pour chaque membre de l'équipe.**
3. Assurez vous que les jeux de données et les logiciels utilisés par l'équipe font l'objet d'un suivi. Cela est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec de nombreux objets numériques. **Fréquence: Deux fois par mois pour les membres de l'équipe.**
 - a. **Incluez tous les jeux de données, logiciels et autres objets numériques que vous utilisez dans votre recherche.** Ajoutez-les ou mettez-les à jour dans le [registre des objets numériques de l'équipe](#) (voir section A.2). Utilisez de manière cohérente les

plateformes et les outils de travail définis dans les ressources communes de l'équipe (voir section A).

4. **Veillez à ce que tous les documents et toutes les présentations soient bien archivés. Fréquence: Une fois par mois pour les membres de l'équipe.**
 - a. **Incluez les communications affichées, les présentations orales, les formations, les ateliers et tout autre matériel diffusé** dans le registre des objets numériques de l'équipe (voir section A.2). Fournissez des informations sur l'événement, telles que le nom de la conférence et de la session, les dates, les liens vers le site web, le financeur.
5. **Veillez à ce que votre profil numérique soit bien actualisé. Fréquence: Tous les trois mois pour chaque membre de l'équipe.**
 - a. **Mettez à jour régulièrement votre profil ORCID et tout autre profil en ligne** (par exemple LinkedIn, Scopus, Researcher ID) et assurez-vous qu'ils sont complets. **Reliez tous les profils à votre compte ORCID.** Pour plus d'informations, voir la fiche [Présence numérique](#)
 - b. **Assurez-vous que votre CV est à jour**, qu'il est disponible sous format numérique (ouvert) et qu'il est lié à votre compte ORCID.

C. AMÉLIORER LES PRATIQUES GRÂCE AU RETOUR D'EXPERIENCE

Organisez des réunions d'équipe périodiques pour optimiser l'utilisation des ressources et des recommandations par l'équipe. Examinez avec l'équipe les expériences vécues et les défis à relever, liés à l'utilisation des ressources et des check-listes. Procédez aux ajustements nécessaires, afin de mieux atteindre les objectifs de l'équipe en matière de bonnes pratiques pour la Science Ouverte.

D. CREDIT ET RECONNAISSANCE

1. Veillez à ce que tous les **membres de l'équipe** aient la possibilité d'être **inclus de la manière la plus équitable possible tout au long du projet** au fil des progrès et des résultats obtenus.
2. **Suivre les contributions** des membres de l'équipe afin de pouvoir leur **attribuer une juste reconnaissance.**
 - a. **Créateurs des objets numériques:** Donner aux contributeurs un moyen clair de documenter leurs contributions. Au moment de la publication, inclure les informations sur les contributeurs en utilisant des taxonomies telles que [CRediT](#) (pour les articles évalués par des pairs).
 - b. **Contributeurs:** Fournissez les informations précisant vos contributions pour chaque objet numérique, en temps utile, afin de garantir une reconnaissance appropriée
3. **Veillez à ce que le projet, les financeurs et les collaborateurs soient mentionnés et/ou remerciés.**
 - a. Fournir à l'équipe les mentions/citations appropriées pour le projet, les financeurs et les collaborateurs ainsi que les logos et/ou images à inclure dans chaque objet numérique produit.

Liens vers les check-listes connexes:

- [Check-liste « Présence numérique »](#)
- [Check-liste « Documentation et Citation des Données »](#)
- [Check-liste « Documentation et Citation des Logiciels »](#)

OUTILLEZ VOTRE ÉQUIPE POUR LA SCIENCE OUVERTE

- [Check-liste « Préparez votre équipe à la Science Ouverte »](#)
- [Check-liste « Développez des pratiques de sauvegarde dans l'équipe »](#)

Pour suggérer des mises à jour, svp envoyez un email à datahelp@agu.org. Incluez le DOI et le nom de la check-liste dans votre email.

Pour citer cette checklist: David, Romain, Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Check-liste « Outillez votre équipe pour la Science Ouverte ». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985792>

Traduction de l'anglais : Laurence Mabile, Romain David

